

دراسة تأثير بوزولانا تل شيحان (السويداء) على مقاومة الخرسانة

عفيف رحمة*

هيفاء جمعة**

ملخص

ما زالت تشكل مادة البوزولانا الطبيعية واحدة من إهتمامات مراكز إنتاج المبول البيتوني ومخابر الابحاث، بسبب خصائصها الكامنة التي تسمح بتحسين جودة الخرسانة، بمعنى آخر تحسين المقاومة ودرجة التشغيل.

تناول هذا البحث الدور الذي تؤديه البوزولانا الطبيعية، المستخرجة من تل شيحان في السويداء، في تحسين خصائص الخلطة الخرسانية، حيث اظهرت الدراسة ونتائج الاختبارات تحسناً ملحوظاً في مقاومة الخرسانة على الضغط بشكل تابع لعمر الخرسانة ونسب البوزولانا المضافة.

بتحليل النتائج والبيانات تم التوصل إلى صيغ رياضية تساعد وبشكل دقيق على إستقراء مقاومة الخرسانة تبعاً لكمية الإسمنت وعاملي الزمن ونسبة البوزولانا المضافة.

كلمات مفتاحية: الخرسانة، بوزولانا، مقاومة الضغط، التشغيل، نمذجة، تركيب حبي.

* أستاذ في قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق - مشرف على رسالة الماجستير

** عضو الهيئة التعليمية بكلية الهندسة المدنية في جامعة البعث - طالبة ماجستير

Study the effect of Pozzolana Tel Shihan (Al Sweida) on the concrete strength

Afif RAHMA**

Hayfa Jomaa*

Abstract

The study of natural pozzolan is a concern for company's ready mix concrete and research laboratories around the world for its potential properties that can be invested to improve the quality of strength of concrete and its workability.

This research focuses on the role of natural Pozzolan extracted in Tel Shihan - Al Sweida, in improving the properties of the concrete mix, where the study and the test results showed a significant improvement in compression strength concrete according to the age of the concrete and added ratios of this natural material.

The analysis of the results and the data has been reached mathematical formulas that help the accuracy of an extrapolation of the strength of concrete according to the quantity of cement and the age of the concrete and the percentage of Pozzolana added to the concrete mix

Keywords: Concrete, Pozzolana, Compressive Strength, Workability, Modeling, Aggregate composition

*Professor, Structure Department, Faculty of Civil Engineering – Damascus University. Director of Master's Thesis.

**Engineer, Member of the teaching staff at the Faculty of Civil Engineering at Al-Baath University.

1- مقدمة

ما زال استخدام البوزولانا الطبيعية من القضايا البحثية التي لم ينتهي الباحثون بعد من دراستها، لما تحملها هذه المادة من خصائص طبيعية قادرة على إنتاج خرسانة نوعية تتميز عن غيرها من حيث المقاومة وجودة التشغيل.

ونظراً لتباين خصائص البوزولانا الطبيعية بين مصدر وآخر وبين منطقة وأخرى، ونظراً لحجم توافر هذه المادة في نل شيحان في السويداء، تأتي أهمية دراستها كمساهمة في الكشف عن خصائصها الكامنة لتوظيفها في تحسين مواصفات الإسمنت والمجبول الخرساني، ضمن منظور استثماري يساعد على تحقيق الوفرة الإقتصادي من حيث مستويات الإتفاق العام والخاص على أعمال الإنشاء، دون إهمال لأهمية ما تحققه هذه الخطوة من حماية للبيئة وإقلال من التلوث المتمثل بإنتشار غاز CO₂ الملازم لإنتاج الإسمنت.

تظهر أهمية استخدام البوزولانا في الخرسانة بما أولته المؤسسات والمراكز العلمية من عناية وما أصدرته من توصيات وتوجيهات حول استخدام هذه المادة، ولعل أهم هذه التوصيات تلك الصادرة عن ASTM لعام 2000 [1] [2] و ACI لعام 2000 [3] الصادرة عن EN لعام 2005 [4].

أما أحدث الدراسات التي أجريت، على البوزولانا الطبيعية فتلك التي أجراها G.K. Al-Chaar و فريقه عام 2011 بدعم وتمويل من: U.S. Army Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Laboratory، ضمن المواد التي تناولتها الدراسة بوزولانا نل شيحان في السويداء [5].

وضمن ذات الهدف Haral & Haral (2013)، قاما بدراسة إمكانية استخدام البوزولانا الطبيعية، المتوفرة في الجزيرة العربية، في إنتاج الخرسانة ذاتية التراص وتأثير هذه المادة على خواص الخرسانة الطازجة والمتصلبة، حيث قاما بإستبدال الإسمنت بنسبة من البوزولانا وخلصا إلى أن استخدام البوزولانا الطبيعية بنسب تصل إلى 20% لا يكون له إلا تأثير محدود على درجة تشغيل الخرسانة الطازجة، بينما أظهرت تجاربهما إنخفاضاً

ملحوظاً في مقاومة الضغط [6].

بينما عمل Aple et al (2009) على البوزولانا المتوفرة في منطقة طاشان في تركيا حيث انحصرت الدراسة على تأثير إستبدال إسمنت مجبول الخرسانة بنسب مختلفة من البوزولانا تراوحت بين 20 و 35%، أوضحت الدراسات أن مقاومة الخرسانة تتناقص مع إزدياد كمية البوزولانا [7].

2- الهدف من البحث

يتركز البحث في دراسة تأثير إضافة مادة بوزولانا تل شيحان (السويداء) على سلوك الخرسانة الطرية ومقاومتها على الكسر بعد التصلب للمدى القريب والمدى البعيد، في إطار المساهمة بإنتاج مجبول خرساني ذي مواصفات عالية من حيث المقاومة والتشغيل. وخلافاً لعدد من الدراسات التي اعتمدت الأخذ بمادة البوزولانا كجزء بديل عن الإسمنت، تم في هذه الدراسة تثبيت قيمة جميع المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية واعتبار مادة البوزولانا المتغير الوحيد، بحيث يضمن هذا الإجراء الفصل بين تأثير الإسمنت وتأثير البوزولانا على سلوك الخلطة الخرسانية. كما روعي بأن لا يستخدم في الخلطة الخرسانية أي نوع من الإضافات الكيميائية المستخدمة عادة في إنتاج الخرسانة مثل مؤخررة التصلب أو خافضات للماء.

لدراسة ومعايرة تأثير مادة البوزولانا على مقاومة الخرسانة، انطلقت التجارب من بناء خلطة مرجعية حيث نسبة البوزولانا تساوي الصفر، استتبعت بمجموعة من التجارب مع إضافة البوزولانا بنسب منتظمة (الجدول 1)، بالشكل الذي تغطي أوسع مجال ممكن يضمن وضع تصور رياضي عن تأثير هذه المادة على سلوك الخرسانة.

جدول 1 : نسب أوزان بودرة البوزولانا في الخلطة الخرسانية

وزن	نسبة وزن بودرة البوزولانا المضاف، كنسبة من كمية الإسمنت
-----	---

الإسمنت في 1م ³ من الخلطة الخرسانية	صفر %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	12.5 %	15 %
	وزن بودرة البوزولانا (كغ) في 1م ³ من الخلطة الخرسانية						
350	صفر	8.75	17.5	26.25	35.0	43.75	52.5
400	صفر	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
	نسبة حجم بودرة البوزولانا (2900 كغ/م ³) في الخلطة الخرسانية						
350	%0.00	%0.30	%0.60	%0.91	%1.21	%1.51	%1.81
400	%0.00	%0.34	%0.69	%1.03	%1.38	%1.72	%2.07

3- مواد وطرائق البحث

3-1- التجارب والإختبارات

أجريت جميع تجارب إختبار المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية وفق إشتراطات الجمعية الأميركية لإختبار المواد **ASTM Standard**، كما اعتبرت توصيات المعهد الأميركي للخرسانة ACI 211-1-91 [8] و ACI 214.3 [9] مرجعاً أساسياً في بناء ومعالجة الخلطة الخرسانية.

3-2- مصادر المواد

إستخدمت في الخلطة الخرسانية مواد حصوية مجربة وذات مصداقية في سوق البناء في سوريا، حيث استخدمت الحصويات الخشنة (فولي، عدسي، رمل صب (كسر)) من مكسرة السليمة في محافظة ريف دمشق؛ ورمل المزار البحري (مزار الساحل السوري)؛ كما استخدم في الخلطة الخرسانية إسمنت معمل طرطوس OPC (Type I 32.5).

روعي عند تأمين الإحضارات حجز الكميات اللازمة من المواد بما يكفي لجميع الإختبارات لضمان التجانس والتوافق بالمواصفات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية.

3-3- الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحصويات

تم قياس خواص الحصويات وفق طرق وإشترطات الجمعية الأميركية لإختبار المواد ASTM، حيث شملت: التدرج الحبي، القساوة Los Angeles، المكافئ الرملي، الكثافات النوعية، الرطوبة، الإمتصاص، (الشكل 1) و (الجدول 2).

الشكل 1: التركيب الحبي للحصويات ولمادة بودرة البوزولانا

3-4- مواصفات البوزولانا

استحضرت مادة البوزولانا من تل شيحان في السويداء بشكل حبيبات صغيرة طحنت حتى قطر يسمح بمرورها من المهز 0.6 ملم. أعطت التحاليل المنفذة لهذه المادة في معمل اسمنت طرطوس، القيمة 2900 كغ/م³ للكثافة النوعية و 4200 سم²/غرام للسطح النوعي، وكانت نسبة امتصاصها 1.6% والفاقد بالاحتراق 1.65%. أما تركيبه الكيميائي فكان وفق النسب المئوية التالية:

SiO₂ (43.39%), Al₂O₃ (16.14%), F₂O₃ (11.85%), CaO (10.45%), MgO (7.44%), Na₂O (3.35%), K₂O (1.57%).

الجدول 2 : خصائص ومواصفات الحصويات

المادة	القياس الاسمي D_{max}	الكثافة النوعية الجافة (OD)	وجافة السطح SSD وكثافة النوعية مشبعة	الكثافة النوعية الظاهرية	الإمتصاص	المكافئ الرملي	الإهتزاز L.A.
	ملم	كغ/م ³	كغ/م ³	كغ/م ³	%	%	%
حصويات فولي	19	2787	2790	2810	0.45	-	18
حصويات عدسي	12	2751	2764	2787	0.47	-	18.1
رمل صب	4.75	2723	2763	2835	1.46	75.3%	-
رمل مزار بحري	1	2615	2675	2782	2.29	82.8%	-

3-5- تصميم الخلطة الخرسانية

تم تصميم الخلطة الخرسانية من أجل عيار إسمنت 350 و 400 كغ/م³ دون استخدام أي نوع من الملدنات، كما روعي أن تكون نسبة أوزان المواد الناعمة إلى الخشنة قريبة من الواحد $S/C=1.03 \cong 1$.

لتحديد نسب التوزيع الأمثلي لحصويات الخلطة الخرسانية، (الشكل 2) و (الجدول 3)، تم استخدام برنامج التصميم Ready Mix Concrete Design أمر Aggregates Optimization ، حيث يتم تحديد التوزيع الأمثلي للتركيب الحبي إنطلاقاً من منحنى مرجعي (Rahma2013) [10]، تابعه الرياضي من الصيغة:

$$P\% = b \cdot d^a \quad (1)$$

P% النسبة الوزنية التراكمية للحصويات قياس d

a و b ثوابت تتعلق بقيمة القطر الإسمي الأعظمي للحصويات D_{max} و النسبة التصميمية للمواد الناعمة المطلوبة في التركيب الحبي والمقابلة للمهز #200. في هذه الدراسة ومن أجل $D_{max}=19\text{mm}$ ، ونسبة 6% من المواد الناعمة المارة من المهز #200، تأخذ

العلاقة (1) الشكل:

$$P\% = 22.4 * d^{0.51} \quad (2)$$

جدول 3: التدرج الحبي للحصويات والخلطة الخرسانية

التركيب الحبي التراكمي للخلطة الخرسانية	التدرج الحبي التراكمي للحصويات					قياس المنخل (mm)	رقم المنخل.
	بودرة البوزولانا	رمل مزار	رمل صلب	عسلي (12.5 mm)	فولي (19 mm)		
100	-	-	-	-	100.0	25.000	1 "
97.4	-	-	-	100	83.96	19.000	3/4 "
74.6	-	-	-	99.75	33.81	12.500	1/2 "
64.4	-	-	100	78.65	6.13	9.500	3/8 "
48.2	-	100	98.0	6.46	0.83	4.750	# 4
32.7	-	99.97	63.17	3.9	0.76	2.360	# 8
22.4	-	99.87	39.84	2.72	0.74	1.180	# 16
17.1	100	99.44	27.88	2.23	0.72	0.600	# 30
11.8	96	54.84	20.29	1.92	0.70	0.300	# 50
6.9	55.4	3.97	14.24	1.76	0.68	0.150	# 100
4.9	18.4	1.72	10.09	1.44	0.62	0.075	# 200
%100	إضافة	% 4.2	% 42.7	% 20.8	% 32.3		نسبة المادة في الخلطة المرجعية
4.79	0.49	1.43	3.37	6.02	7.05		عامل النعومة

الشكل 2 : التركيب الحبي الأمثل للخلطة الخرسانية

3-6- تحضير العينات

تم تنفيذ الخلطات المخبرية بحجم إجمالي مناسب لما يلزم من عدد عينات مكعبية كافية لتعيين المقاومة المميزة على الضغط من أجل الأعمار 3، 7، 28، 56 و 100 يوم.

بعد تجهيز الخلطة الخرسانية، تم وضع الخرسانة في القوالب المعدنية قياس (150x150x150 ملم) وفق الطرق القياسية ASTM C172 [11]. تركت العينات لتجف خلال 24 ساعة ضمن شروط حفظ نظامية. بعد فك القوالب المعدنية تم وزن العينات الخرسانية ثم حفظت في أحواض نظامية للماء بدرجة حرارة 23 ± 2 درجة مئوية وفق المواصفة (ASTM 192) [12].

4- النتائج والمناقشة

4-1- درجة تشغيل الخرسانة

بعد اعتماد نسب توزيع الحصى تم تنفيذ الخلطة المرجعية (دون بوزولانا) وقياس

درجة التشغيل البدئي بإختبار مخروط Abram's لقياس هبوط الخرسانة، وذلك لتصحيح قيمة الماء اللازم للخلطة بغية الوصول إلى هبوط مرجعي قريب من 10 سم (الجدول 4).

جدول 4: كمية المواد المستخدمة في الخلطات الخرسانية

المادة	الخلطة 1	الخلطة 2
إسمنت	350 كغ	400 كغ
الماء (لتر)	210	220
W/C الظاهري	0.60	0.55
الهبوط البدئي (سم)	11.25	10.0

وبغية الدقة تم قياس الهبوط مكرراً عند تنفيذ الخلطات الخرسانية مع نسب من البوزولانا وقياس تطور قيمة الهبوط مع تغير نسبة البوزولانا المستخدمة (الشكل 3)، كما تم حساب التطور النسبي للهبوط مقارنة مع هبوط العينات المرجعية (الشكل 4).

الشكل 3: تطور هبوط الخرسانية الرطبة

الشكل 4: معدل انخفاض هبوط مخروط أبرامز $\Delta S\%$ مع تغير نسبة البوزولانا

4-2- تأثير البوزولانا على تشغيل الخرسانة

بمراجعة الشكل (3) يتضح انخفاض واضح في درجة تشغيل الخرسانة مع ازدياد كمية البوزولانا في الخلطة الخرسانية، يمكن تفسير هذه الظاهرة كنتيجة لزيادة السطح النوعي الناتج عن إضافة نسبة من المواد الناعمة إلى الخلطة، مما يسبب نقصاً في كمية الماء المساهمة في عملية التشغيل. يمكن الحكم بأن هذه الميكانيكية تتم بشكل متوازن بين الإسمنت وبين البوزولانا.

ومن الأشكال (3) و(4) يلاحظ أيضاً الإنخفاض الواضح للهبوط بعد إضافة 2.5% من البوزولانا إلى الخرسانة عيار 350 من ذلك في حال الخرسانة عيار 400؛ تفسر هذه الظاهرة بسبب إمتصاص نسبة 2.5% من البوزولانا لفائض الماء التصميمي عن الكمية التي يحتاجها الإسمنت في بدء تصلبه، إلا أن هذه الميكانيكية تعود لتأخذ شكلاً متوازناً في التوزيع بين الإسمنت والبوزولانا من أجل النسب الأعلى من 2.5%.

4-3- المقاومة الإسطوانية للخرسانة

نفذت عملية الكسر على الضغط لكل ثلاث عينات مكعبية من أجل الأعمار 3، 6، 28، 56 و 100 يوم، وحسبت المقاومة الإسطوانية بجداء المقاومة المكعبية بعامل التحويل 0.8، وذلك من أجل عياري الخرسانة (350 و 400 كغ/م³)، كما في الشكلين 5 و 6

حيث يلاحظ أنه يمكن مقارنة تطور المقاومة الإسطوانية بعلاقة خطية من الدرجة الأولى كتابع لنسبة البوزولانا في الخلطة

الشكل 5: تطور المقاومة الإسطوانية للخرسانة عيار 350 كغ/م³، حسب عمر الكسر

الشكل 6: تطور المقاومة الإسطوانية للخرسانة عيار 400 كغ/م³، حسب عمر الكسر

4-4- العلاقة بين الإسمنت ونسبة البوزولانا

من الأشكال (5) و (6) يظهر التأثير البسيط للبوزولانا على مقاومة الخرسانة في الأيام الثلاث الأولى من التصلب، ثم تبدأ البوزولانا حسب نسبة إستخدامها بلعب دور محسوس في زيادة مقاومة الخرسانة بدءاً من اليوم السابع، ويقدر ذلك لبدء التفاعلات الكيميائية للإسمنت مع هذه المادة.

ويلاحظ أن سرعة تزداد مقاومة الخرسانة بعيار اسمنت 350 كغ/م³ أعلى من تلك في حال الخرسانة عيار 400 كغ/م³. ربما تعود هذه الظاهرة إلى كمية الماء التصميمية المنخفضة نسبياً في الخلطة الخرسانية عيار 400 كغ/م³ نسبة لتلك في الخرسانة عيار 350 كغ/م³، حيث تعمل البوزولانا التي بلغ إمتصاصها 1.6% على إحتجاز نسبة من كمية الماء التصميمية التي يستعيدها الإسمنت سريعاً مع تقدم عمر الخرسانة مما يقلل من طاقة تفاعل البوزولانا مع الإسمنت، وهذا يستدعي من أجل إعادة تنشيط كمون البوزولانا زيادة كمية الماء في الخلطة عيار 400 كغ/م³.

4-5- تأثير البوزولانا على مقاومة الخرسانة

من الأشكال (5) و (6)، يتضح أيضاً إمكانية تمثيل تطور المقاومة رياضياً بطريقة التراجع الخطي بمعادلات خطية من الدرجة الأولى تابعة للزمن ولنسبة البوزولانا المستخدمة، يمكن أن تأخذ الشكل :

$$\sigma(t) = \sigma_0(t) + n \cdot \eta(t) \quad (3)$$

في هذه العلاقة يمثل الحد الأول $\sigma_0(t)$ قيمة تطور مقاومة الخرسانة المرجعية مع الزمن حيث $n=0$ ، يمكن التعبير عن قيمة $\sigma_0(t)$ بعلاقة لوغاريتمية (الشكل 7) صيغتها من الشكل:

$$\sigma_0(t) = A \ln(t) + B \quad (4)$$

بحيث تسعى $\sigma_0(t)$ نحو قيمة ثابتة في الأعمار المتقدمة (تقدر بسنة تقريباً).

الشكل 7: تطور قيمة المقاومة الإسطوانية مع عمر الكسر

أما الحد الثاني $\eta(t)$ فيمثل تابع تزايد المقاومة، وهو متحول تابع للزمن تحدد قيمته حسب نسبة البوزولانا n في الخلطة الخرسانية، فإذا ما اعتبرنا $n=1$ يمكن تمثيل التابع $\eta(t)$ بالنموذج الرياضي Hoerl Model (الشكل 8)، صيغته من الشكل:

$$1 - \eta(t) = c \cdot d^t \cdot t^k \quad n=1 \quad \text{من أجل} \quad (5)$$

من الشكل يلاحظ أن التابع $\eta(t)$ يأخذ قيمته القصوى بين العمر 28 و 56 يوم.

أما A, B, c, d, k فهي ثوابت تجريبية تابعة لقيمة الإسمنت في الخلطة الخرسانية.

الشكل 8: تابع تزايد المقاومة الإسطوانية مع عمر الخرسانة من أجل $n=1$

5- الإستنتاجات والتوصيات

- سمحت منهجية العمل بالفصل بين عمل الإسمنت وعمل البوزولانا ودورها في تحديد مقاومة الخلطة الخرسانية
- لعبت المواد الناعمة دوراً ملحوظاً في تخفيض درجة تشغيل الخرسانة كنتيجة لسطحها النوعي المرتفع نسبياً.
- لم تساهم مادة البوزولانا في تحسين مقاومة الخرسانة في أيامها الأولى (3 يوم) بسبب احتجازها جزء هام من ماء الخلطة الخرسانية بفعل سطحها النوعي المرتفع نسبياً، غير أنها بدأت تلعب دوراً نشطاً مع تقدم الزمن بفعل تركيبها الكيميائي الذي ساهم في زيادة مقاومة الخرسانة بشكل متوافق مع نسبتها المضافة إلى الخلطة الخرسانية.
- يمكن تمثيل تأثير دور الإسمنت ودور البوزولانا في تحديد مقاومة الخرسانة بعلاقات رياضية متحولاتها الزمن وكمية الإسمنت ونسبة البوزولانا في الخلطة الخرسانية.

أظهرت الدراسة إمكانية واضحة في استخدام البوزولانا الطبيعية، من تل شيحان في السويداء، لتحسين مقاومة الخرسانة على الضغط. توقفت الدراسة عند إضافة كمية بوزولانا في حدود 15% من الإسمنت ومن المفيد جداً دراسة الحدود القصوى التي يمكن استخدامها من هذه المادة الطبيعية.

لم تتناول الدراسة تأثير البوزولانا ودورها في تحسين تشغيل الخرسانة باستخدام الإضافات الكيميائية، وهذا جانب هام من خصائص البوزولانا الطبيعية التي يجب دراستها مستقبلاً.

6- المراجع

1. ASTM Standard, C618-00, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2000.
2. ASTM Standard, C311-00, Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland Cement Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2000.
3. ACI 232. Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete, ACI 232.1R-00, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2000.
4. EN 450-1. Fly ash for concrete-1. 2005.
5. Al-Chaar Gh. K., Alkadi M., Yaksic D. A., and Kallemeyn L. A. The use of natural pozzolana in concrete as an additive or substitute for cement. Construction Engineering Research Laboratory U.S. Army Engineer Research and Development Center 2902 Newmark Drive Champaign, IL 61822. 2011.
6. Haral M.N. & Haral M.A. . Influence of natural pozzolan on properties of self compacting concrete. King Saud university, Thesis 2013.
7. Ālp Ī., Deveci H., Sūngūn Y.H. , Yilmaz A.O., Kesimal A. & Yilmaz E. Pozzolanic characteristics of a natural raw material for use in blended cements. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 33, No. B4, pp 291-300, 2009
8. ACI 211.1 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete.
9. ACI 214.3 : Simplified Version of the Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete.
10. Rahma, A. Concrete mix design method, according to a referential structure and the aggregates specific surface area. Journal of Engineering Science, Damascus University, Vol 29, N 2. 2013.

11. AST Standard, C172 Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete.
12. ASTM Standard, C192 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory.

